

KONSTRUK GAGASAN BUDAYA MORALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENURUT PEMIKIRAN NEIL POSTMAN DAN AZYUMARDI AZRA

Achmad As'ad Abdul Aziz¹, Ach. Nurholis Majid², Atiyatus Syarifah³,
Nining Rizqi Kurniawati⁴

^{1,3,4}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jalan Ahmad Yani Nomor 117, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Pendidikan Agama Islam, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep Madura
Desa Dunglaok, Pragaan, Sumenep, Jawa Timur, Indonesia

¹e-mail: achmadasad419@gmail.com

Submitted
2023-01-24

Accepted
2023-04-18

Published
2023-06-19

Abstrak

Perbincangan budaya moralitas dalam pendidikan sekolah menjadi suatu hal yang sangat esensial. Beberapa tokoh pendidikan memfokuskan pemikiran dalam sebuah karya yang membahas secara utuh permasalahan pendidikan. Neil Postman menekankan bahwa pendidikan moral harus menjadi bagian integral dari kurikulum dan diintegrasikan ke setiap pelajaran. Azyumardi Azra menekankan bahwa pendidikan moral harus berdasarkan pada kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan spiritualitas yang dianut oleh masyarakat setempat. Azyumardi Azra juga menekankan bahwa pendidikan moral harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati sehingga peserta didik dapat memahami dan menghargai budaya dan pandangan yang berbeda. Neil Postman dan Azyumardi Azra memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruk gagasan budaya moralitas dalam pendidikan sekolah dengan menekankan bahwa pendidikan moral harus mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: budaya moralitas; pendidikan sekolah; pemikiran Neil Postman; pemikiran Azyumardi Azra.

Abstract

Discussing the culture of morality in school education is very essential. Several educational figures focus their thoughts in a work that discusses educational issues as a whole. Neil Postman emphasizes that moral education must be an integral part of the curriculum and integrated into every lesson. Azyumardi Azra emphasizes that moral education must be based on local wisdom, cultural values, and spirituality adhered to by the local community. Azyumardi Azra also emphasized that moral education must develop critical thinking skills and empathy so that students can understand and appreciate different cultures and views. Neil Postman and Azyumardi Azra made an important contribution in understanding the construct of the idea of a culture of morality in school education by emphasizing that moral education must include intellectual, moral, spiritual aspects, and must reflect local cultural and community values.

Keywords: morality culture; school education; thoughts of Neil Postman; thoughts of Azyumardi Azra.